

АР РОЗИЙ ТАЪЛИМОТИДА ИНСОН САЛОМАТЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946564>

Шамуратова Барно Ювбасаровна

*УрДУ, “Спорт фаолияти”
кафедраси катта ўқитувчиси*

Жисмоний фаоллик бу - инсонларнинг ўз саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш мақсадида ҳаракат фаоллигининг турли хилларидан фойдаланиши бўлиб, кун давомида доим ҳаракатда бўлиш, бадантарбия ва жисмоний тарбия машқларни бажариш, организмни чиниқтириш демақдир. Жисмоний тарбия ва жисмоний маданият ҳақида эса жуда кўп алломалар муҳим фикрларини баён қилиб кетганлар.

Жумладан, Абу Бақр Муҳаммад ибн Закариё Розий кўп илмларни эгаллади ва асосий эътиборини тиб илмига қаратди. Тиб илмида биринчи устози ушбу соҳа бўйича илк луғат китоби бўлмиш “Фирдавсул Ҳикма” муаллифи Али ибн Зайн Табарий бўлган.

Абу Бақр Ар Розий бадан илми, яъни жисмоний тарбия, тиббиёт борасида ўзи яшаган даврда исломий цивилизациянинг энг кўзга кўринган намоёндаларидан бўлган. У Рай шаҳрида шифохона ташкил этишда бош бўлиб кейинчалик Бағдоддаги шифохонада табибларга раҳбарлик қилди. У биринчи бўлиб тиббий муолажаларда кимёвий бирикмаларни қўлади ва болалар касаллигига оид рисола ёзди. Жарроҳлик амалиётида биринчи бўлиб, ип ўрнида ҳайвон ичакларидан фойдаланган. Чечак, қизамиқ ва турли ирсий касалликларни ўрганган ва тиббий-илмий изланишлари жараёнида дастлаб ҳайвонларда тажрибалар ўтказган.

12 асрда яшаган Арузий Самарқандийнинг ёзишича, Розий Бухорога ҳам келган ва сомонийлар ҳукумдорини фалаж касаллигидан даволаган. У бухоролик олимлар билан яқин муносабатда бўлган. Ўз шогирдлари орасида бухоролик йирик олим Муҳаммад ибн Юнусни алоҳида ҳурмат билан тилга олади ва ўзининг кимёга оид иккита катта асарини унга бағишлайди.

У Рай шаҳрига қайтиб, шифохонага мудир этиб таъинланди. У Исломдаги илк йирик шифохоналардан эди. Бу шифохона ўша даврда дунёдаги энг катта шифохона бўлиб, 50та табиб фаолият юритарди. Бу

даргоҳ шифохона бўлиши билан бирга, ўз даврида олий даражада илм ўргатиладиган тиббиёт университети вазифасини ўтаган.

У яшаган даврда уламолар юнонлар, форслар, ҳиндлар ва мисрликларнинг тиб илмига оид китобларини таржима қилишган. Розий уларни ўқиб, ўрганиб мулоҳаза билан тажрибалар ўтказиб, керакли хулосалар чиқарди.

Ўша даврда юнонларда тиб илми кенг ривожланган эди. Лекин улар назариялар билан чекланиб амалиётга кам эътибор қаратганлар. Барча юнон табиблари тиббий фалсафа билан танилган эдилар.

Розийнинг ҳозиргача ўз аҳамиятини йўқотмаган машҳур гапи бор. “Илмий назария билан амалиётда қўлланган бир иш қарама-қарши келса, ҳар қандай машҳур уламолар қўллаб-қувватлаган назария бўлса ҳам, воқеъликда кўрилган амалиётни танлаш керак!”. У машҳур ёки машҳур бўлмаган бирор олим илмий тажриба ўтказиб, сўнгра у ҳақда бир хулосага келган бўлса, уни қўйиб бошқа назарияларни ҳеч қачон устун кўрмаган. Балки, баҳс-мунозарали фаразлардан кўра, илмий тажрибалар хулосаси ва натижалари аниқ бўлгани учун уни афзал деб билган. Розий илмий тажрибаларни дастлаб ҳайвонларда ўтказиб, ўзида мустаҳкам кўникма ҳосил қилган. Дориларни аввал маймунларда қўллаб, синовдан мувоффақиятли ўтса, инсонларга тавсия қилган. Ҳозирда ҳам Розий қўллаганидек, дориларни аввал ҳайвонларда синаб кўрилади.

Биринчи бўлиб Розий ўтказган бу қаби бир неча тажрибалар ҳозирда ҳам замонавий тиббиётда кенг қўлланади.

Розий тиббиётнинг маълум соҳаси билан чекланиб қолмаган. У ички касалликлар, болалар ва аёлларда учрайдиган касалликлар, кўз ва таносил касалликларига муолажа қилиш ва жарроҳликка катта эътибор берган.

Дарҳақиқат, Аллоҳ таоло у зотга юксак ақл-заковат берган эди. Буни Боғдодда катта шифохона барпо этилиши учун муносиб жойни танлашидан ҳам билиш мумкин. Шифохона учун жой кўрсатишини айтилганда у атрофда турли жойларга бир вақтда тўрт томонга янги гўшт илдиради. Маълум вақтдан кейин гўшларни текшириб, энг охири гўшт айниган жойни танлайди ва ўша ерга шифохона қурдиради. Бундай йўл тутишининг сабаби, ҳавоси тоза жойда гўшт узоқ муддат сақланади. Ҳавоси тоза жойда беъморлар тезроқ шифо топади.

Розий моҳир табиб бўлиши билан бирга, ўз билим ва тажрибаларини ўргатувчи буюк муаллим бўлган. У Бағдоддаги Азудий шифохонаси қошидаги мадрасада илм халқаси ташкил этиб, талабаларга тиб илмидан

сабоқ берган. Розий икки хил услубда: илмий-назарий ва амалий тажриба тарзида дарс беришни йўлга қўйди. Талабаларга дастлаб назарий билимларни берди. Сўнг босқичма-босқич амалиётга тайёрлади. Уч йилдан кейин талабаларни икки босқичда: жарроҳлик ва турли касалликларга муолажа қилиш бўйича имтиҳон қилган. Розий табиблик қилиш билан тиббий билим беришни педагогик фаолиятини ҳам олиб боради. Биринчи босқичдан ўта олмаган талабаларни кейинги босқичга қўйилмаган.

Розий касалларга муолажа қилиш, дарс бериш билан бир қаторда кўплаб китоблар ёзишга ҳам улгурган. Ибн Надим “ал-Фихрист” номли китобида унинг 113 та китоб ва 68 та рисола ёзганини келтириб ўтган. Бу улкан ҳажмдаги асарларнинг барчаси тиб илмига оид бўлган.

Касалликни аниқлаш ва уни муолажа қилиш ҳақида бир неча китоб ёзган. “Рисалату фил жадарий вал ҳасба” (Чечак ва қизамиқ ҳақида рисола), “Китаб ал-асрор” (Сирлар китоби), “Ал-китаб ал-жомеъ” (Жамловчи китоб) шулар жумласидандир.

Розийнинг “Китоб ат-тиб ал-Мансурий” номли китоби бўлиб, уни Хуросон ҳокими Мансур ибн Исҳоқ номига атаган. Бу китобда жарроҳлик, ички касалликлар ва кўз касалликларига оид маълумотлар берган. У “Ат-тибар-руҳоний” китобини нафсни ислоҳ қилиш, ақлни ривожлантириб, эҳтирослар устидан ҳукмронлик қилиш ва ёмон хулқлардан тийилиш ҳақида ёзган.

У талабаларига ўрганиш ва муолажалар жараёнида олдинги китобларда ёзилмаган фикр-мулоҳазалар пайдо бўлса, ўз ўрнида ёзиб боришни тавсия этар, ўзи ҳам шунга амал қиларди. Шунинг учун, унинг қилган ишлари ва китобларида кўплаб янгиликлар учрайди.

Розий ахлоқ-одоб масаласига катта эътибор берганининг яна бир мисоли сифатида “Ахлокут табиб” китобини келтириш мумкин. Унда табиб бошқалар билан хусусан, беъмори ёки ўзи каби табиб билан қандай муносабатда бўлиши, беъмор эса табибларга қандай муомала қилиши лозимлиги ҳақида ёзар экан, муомила маданияти касалликни бартараф этишда кишининг ўзига бўлган ишончини мустаҳкамлаб рухиятини кўтаради бу эса касалнинг соғайиб кетиши учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. У беморлардан уларнинг жисмоний фаоллиги қай даражада эканлигини аниқлаб кейин соғломлаштирувчи жисмоний ҳаракатларни тавсия қилган бу эса ҳар бир инсон жисмоний фаол ҳаракатда бўлса шунча соғлом бўлади деганидир .

Дарҳақиқат, Абу Бакр Муҳаммад ибн Закариё Розий забардаст олим, мохир табиб сифатида ислом тамаддуни ва бутун дунё тиббиёт илми ривожига хизмат қилиб, ўзидан улкан мерос қолдирди.

Дарҳақиқат, тўрт мучаси соғ, алпқомат, чехрасидан нур ёғилиб турган навқирон йигит ва қизлар ҳар қандай миллатнинг кўрки-савлатидир. Уларни кўрганда кўз қувонади, кўнгил яшнайдди, ғурур ифтихорга тўлади. Тан сихатликни донишманд халқимиз азалдан эъзозлаб, ардоқлаб келган. Бу борада халқимиз ажойиб тиббий хикматлар битган: “Тани соғлиқ-туман бойлик”, “Соғлом танда – соғлом ақлу хур фикр”, “барча дунё неъматини соғлиққа тенг кела олмас” ва хоқозолар. Жисмоний соғломлик ва соғлом авлод учун кураш тўғрисида тушунча ва тасаввурлар қадим қадимдан турли минтақа ва халқларда турлича бўлган. Лекин қандай бўлмасин, камдан-кам пайтларда халқ ва элатлар бу масалаларга бепарво, бефарқ қараган. Тўғри, ҳамма замонларда ҳам кишилар истаганича умр кўравермаган. Кўпинча бу тўғридаги эзгу орзу ниятлар, орзу-ниятлигича қолаверган. Аммо муҳим шундаки, олис ўтмишлардаёқ сихат-саломатлик, узок умр кўриш кўпгина ижтимоий, иқтисодий маънавий-сиёсий омиллар билан боғлиқ эканлигини одамлар англаб етган. Милоддан анча олдин яшаган қадимги юнонликлар узок умр кўришни фақат орзу қилибгина қолмай, бунга эришишга мувоффақ бўлганлар ҳам. Афлотуннинг маълумотларига кўра, уларнинг аксарияти 180-200 йилгача умр кўрган. Бунинг сирини қадимгилар ахлоқий эътиқодли, виждонли, ориятда соғлом ҳаёт тарзида деб билганлар. Шу нуқтаи назардан, пала-партиш овқатланиш, жисмоний фаолликнинг сустлиги ва соғлом турмуш тарзига риоя қилмасликлари яратганнинг ғазабига дучор бўлиб, жуда қисқа, яъни 70 йил умр кўрганлар. Бу ёшда оламдан ўтганлар қанақадир ножўя ишлар қилиб қўйгандирлар, деган ҳаёлларга борганлар. Ўрта умр кўриш 200 йил ҳисобланган (замонавий тиббиёт фани ҳам инсон организмнинг табиий-физиологик қариши фақат 100 ёшгача етгандан сўнг рўй беришини эътироф этади. Умрнинг эрта сўниши эса ҳамон нотабиий ҳол саналади). Кўп яшашнинг гарови, деб қадимгилар тоза ҳаво, жисмоний машқлар, озодлик, хушхулқ, хушмуомалалик, лутфу-тавозеъ билан ҳаёт кечиришни билганлар, шуларга кўпчилик риоя қилиш-қилмаслик билан умр чегараларини боғлаб қараганлар. Ўша даврларда фаол ва юксак ахлоқни яшаб ўтган аллома мутаффакирлардан Гален – 140 йил, Софокл – 130 йил, Сукрот – 106, Гиппократ- 104 йил умр кўрганлар. Табиийки, бунда уларнинг тани соғлиқни буюк қадрият деб билиб бунга астойдил интилишлари катта рол ўйнаган. Хозирги даврда ҳам бундай узок умр кўрувчи инсонлар ҳам

бор 100-107 ёшга кирганларнинг хаёт фаолиятини кузатсак улар соғлом турмуш тарзига риоя қилиб келажакка ишонч ва хушқайфиятда доимий жисмоний фаолликда хаёт кечирганлар.

Розий “Инсон хаётининг олий мақсади ҳам бахт-саодатга эришувдан иборат. Инсоннинг бахтли бўлиши унинг соғлиғи, иродаси, хаётнинг мазмунли ўтишига боғлиқ. Инсон юксак жисмоний камолотга эришув йўлида ҳаракат қилганидек, ақлий комилликка ҳам ҳаракат қилса, шубҳасиз, ўзи интилаётган бахт-саодатга эришади” дейди.

Инсон камолотида жисмоний гўзаллик муҳим аҳамият касб этади. Жисмонан бақувват, соғлом бўлиш нафақат шахсий, балки ижтимоий кадриятдир.

Абу бақр Розий инсон ақл-идрокини улуғлаган, одамларни табиат ҳодисаларини ўрганишга ва илм-фанни эгаллаб, бахтли хаёт қуришга, моддий ва маънавий хаётнинг ҳамма лаззатларидан оқилона баҳраманд бўлишга ундаган. Розийнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари ҳам диққатга сазовордир. Унинг таъкидлашича, инсон учун “ўртача меъёр” бўлиши керак. Улуғ ҳаким инсоннинг кадр-қиммати тўғрисида фикр юритган. Унинг фикрича, ҳар бир инсоннинг кадр-қиммати уни жамиятга қанчалик фойда келтиришига қараб белгиланади. Инсон қачонки баркамол шахс бўлиб шаклланади у қачонки ақлан ва жисмонан соғлом бўлса ва соғлом фикр юритса жамият ривожланишига фойдаси тегади.

Одамлар жисмоний меҳнат қилиши ва мунтазам жисмоний тарбия билан шуғулланиши уларнинг жисмоний ривожланиши ва саломатлиги учун муҳум восита ҳисобланади. Жисмоний ҳаракат организмдаги эндоморфин – ёқимли ҳолатлар ва яхши кайфиятларга сабабчи гормонлар даражасини оширади. Кайфиятни кўтаришнинг фойдали усули – кўпроқ ҳаракат қилишдир. Жисмоний машқ – руҳ ва бадан толиққанида катта фойда бериши амалда кўп синалган.

Розийнинг фикрига кўра, инсоннинг соғлом бўлишига уни қуршаган бутун олам таъсир этиши яхши маълум экан. Вужудимизда содир бўлаётган модда алмашинуви жараёнларига нафақат жамиятдаги катта муаммолар, ҳатто одамлар ўртасидаги оддийгина муносабатлар ҳам ижобий ва салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, инсоннинг соғлом бўлиб юришига ҳар турли кимёвий моддалар ва жисмоний омилларнинг ҳам таъсири кучлидир.

Розий усули бўйича, башарти вужудда рўй берадиган жараёнларни охиригача англаш ва уларга таъсир кўрсатишни истасак, ҳар қанча қийинчилик туғдирмасин, касаллик сабабчиси бўлиши мумкин бўлган

бирон-бир омилни назардан қочирмаслик керак. Аслида вужудга анчагина омиллар (жисмоний, кимёвий, рухий ва ҳ.) бирваракай таъсир қилади. Шу боис мақсадга етишмоқ учун муаммони ҳар тарафлама кўриб чиқиш зарур. Масалан, агар инсон ҳар доим кучли асабий ҳаяжон (стресс) ҳолатида (уйида ёки ишхонасида) бўлса, ҳар қанча даволашимизга қарамай, айтайлик, ошқозон яраси хасталигида, асосий сабабчи (стресс) бартараф этилмагани туфайли, келгусида у касалликдан фориғ бўлолмайди. Бу ҳолатда касалликнинг ривожланишига асосан шахсий ёки жамиятдаги муносабатлар сабаб ҳисобланади.

Розийнинг тадқиқотича, кўз зўриқиши кўпроқ ўқиш туфайли, айниқса, хира ёруғликда ўқишдан пайдо бўлади, дея ҳисоблашади. Аслида эса ўқиш кўзнинг фаол ва соғлом аҳволда тутишнинг энг яхши усулларида бири бўлиб, одам нечоғли кўп ўқишидан қатъи назар, ҳеч қачон кўриш нуқсонига сабаб бўлолмайди. Фақат кўз ҳар доим ҳаддан зиёд зўриқтирадиган аҳволда бўлмаса, бас.

Кишиларнинг ақлий меҳнат қилишлари мия фаолиятининг кенгайишига олиб келса жисмоний тарбия эса кишининг жамики мушаклар фаоллигига бу ўз навбатида жисмонан соғламлашишда асосий восита ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

- 1 Диноршоев, М. Плюралистическая философия Абу Бакра ар-Рази / М. Диноршоев. -Душанбе: Дониш, 2013.
- 2.Каримов, У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази "Книга тайны тайн" / У.И.Каримов. -Ташкент: Фан.
3. Комили, А.Ш. Физика Абубакра ар-Рази / А.Ш. Комили. - М.: МБА, 2014.
4. Комилов, А.Ш. Физика ар-Рази и Ибн Сины / А.Ш. Комилов.- М: МГУ, 1999